

BEHINING YUQORI HOSILLI, KASALLIKKA CHIDAMLI NAVLARI

¹Mahmudov Adham, ²Mashrapov Ahliddin

¹Akademik Mahmud Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy tajriba stansiy, q/x f.n.,k.i.x.

²Akademik Mahmud Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy tajriba stansiy mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474027>

Annotasiya. Ushbu maqolada Farg'ona viloyatining unumdorligi past, tosh-shag'alli er sharoitida mahalliy va introduksia qilingan behi navlari ichidan eng yaxshilarini tanlab olish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari berilgan. Farg'ona ilmiy tajriba stantsiyasida yaratilgan Olmabehi hamda mahalliy va introduksiya qilingan Konservnaya, Azarbayjan, Shirin behi, Asinovskaya, Myakoplodnaya navlarida ham kasallanish darajasi mos ravishda 6-9 foizgan ortmaganligi sababli 7 ball bilan baholanib, kasallikka yuqori bardoshlilik tasdiqlangan. Behi hosildorligi bo'yicha Izobil'naya, Sovxoznaya, Otlichniza, Urojaynaya, Olmabehi, Konservnaya navlarining boshqa navlardan ustunligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: mahalliy, introduksia, behi, hosildorlik, qo'shimcha hosil, quruq modda, qand miqdori, kislota, qand kislota koeffisienti, bacterial rak, bardoshlilik darajasi.

Kirish. Shox-shabbasining kichikligi, tez hosilga kirishi, har yili hosil berishi, mevasining uzoq muddat saqlanishi, meva tarkibida xilma-xil foydali moddalarning ko'pligi, inson salomatligidagi ahamiyati behini eng qimmatli meva turlari bilan bir qatarga qo'yadi. Bu esa o'z navbatida behi navlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni yangi darajaga olib chiqish va behizorlar maydonini kengaytirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Tadqiqotlar uslubi. Behining mahalliy va introduksiya qilingan navlarini baholash hamda xo'jalik belgilari bo'yicha boshqalaridan ustun navlarni ajratib olish maqsadida olib borilayotgan tadqiqotlar qabul qilingan uslubiyot asosida o'tkazildi [1]. Kasalliklar bilan zararlanishni baholash 9 balli, xalqaro standartlarga muvofiq shkalada aniqlangan [2]. Shaftoli mevasining biokimyoviy tarkibini aniqlash refraktomer uslubida [3], matematik taxlil B.A.Dospexov [4] uslubida amalga oshirilgan. Tadqiqot Akademik Mahmud Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy tajriba stantsiyasida mavjud behi kolleksia bog'ida o'tkazilgan.

Таҳлил ва натижалар. Farg'ona viloyatining barcha xududlarida mavjud behizorlarda parvarish qilinayotgan mahalliy va introduksiya qilingan navlar zamburug' va bakterial kaslliklari bilan turli darajada zararlanmoqda. Shuning uchun Farg'ona tajriba stantsiyasi kolleksiyasida mavjud behi navlari ichidan kasalliklarga, ayniqsa bakterial rakka nisbatan chidamli navlarni aniqlab olish muhim ahamiyatga ega.

Kasallikdan zararlanish darajasi, bardoshlilik xususiyatini baholash umumjahon standartlariga mos ravishda 9 balli shkalalarda amalga oshirildi [2]. Misol uchun kasallikdan zararlanish 11-25 foiz (kam moyillik) o'simlik yoki barg sathi zararlangan bo'lganda kasallikka nisbatan bardoshlilik 5 ballni (o'rtacha bardoshlilik) tashkil qilgan bo'lsa, zararlanish 11 foizgacha (juda kam zararlanish) bo'lganda kasallikka nisbatan bardoshlilik 7 ballni (yuqori bardoshlilik) darajasida bo'lgan.

Aniqlanishicha, 2019-2020 yillarda etalon sifatida olingan Izobilnaya navida bakterial rak bilan barg, novda, shoxchalarning zararlanishi mos ravishda 7-8 foiz bo'lganligi sababli 7 ball bilan baholanib, ushbu nav kasallikka nisbatan yuqori bardoshli deb topilgan (1-jadval).

1-jadval. Behi navlarida bakterial rak kasalligiga chidamlilikni o'rganish.

№	nav	Zararlanish darajasi (barg, novda, gulda), %		bardoshlilik darajasi, ball
		2019	2020	
1	Izobil'naya	7	8	7
2	Nargush	12	13	5
3	Sovxoznaya	11	13	5
4	Krupnoplodnaya	12	14	5
5	Konservnaya	6	7	7
6	Olma behi	6	7	7
7	Azarbayjan	8	9	7
8	Dushistaya	13	14	5
9	Shirin behi	7	7	7
10	Urojaynaya	14	14	5
11	Asinovskaya	7	8	7
12	Myakoplodnaya	7	8	7
13	Non behi	12	14	5
14	Bahri	13	15	5

Farg'ona ilmiy tajriba stantsiyasida yaratilgan Olmabehi hamda mahalliy va introduksiya qilingan Konservnaya, Azarbayjan, Shirin behi hamda Asinovskaya, Myakoplodnaya navlarida ham kasallanish darajasi mos ravishda 6-9 foizgan ortmaganligi sababli 7 ball bilan baholanib, kasallikka yuqori bardoshlilik tasdiqlangan. 7 ta behi navida barg, gul, novda va shoxchalarning bakterial rak bilan zararlanishi 11 foizdan ortib ketganligi sababli 5 ball bilan baholanib, kasallikka nisbatan o'rtacha bardoshlilik aniqlangan.

Kasallikka o'rtacha bardoshli navlar qatoriga Nargush, Sovxoznaya, Non behi, Krupnoplodnaya, Urojaynaya, Dushistaya, Bahri navlarini kiritish mumkin.

Mahalliy va introduksia qilingan behi navlarning Farg'ona viloyati sharoitida bakterial rak bilan turli darajada zararlanayotganligi sababli, behiniing bakterial rak bilan kam zararlanadigan payvandtag va navlari ustida tadqiqotlarni davom ettirishni taqozo qilmoqda. Behi navlari hosildorligi bo'yicha uch yillik taxlil natijalariga ko'ra bir tup daraxt hosili bo'yicha Izobil'naya, Sovxoznaya, Konservnaya, Urojaynaya, Olmabehi, navlarining boshqa navlardan ustunligi aniqlandi (2-jadval). Ushbu navlarning har biridan terib olingan meva miqdori 34,4-40 kg ni tashkil qildi.

Maydon birligida olingan hosil natijalari Olmabehi navida hosildorlik 2018-2020 yillarda o'rtacha 200 sentnerni tashkil qilib, Izobilnaya standart naviga nisbatan 23,8 sentner qo'shimcha hosil olinganligini ko'rsatdi. Sovxoznaya navida hosildorlik 177 sentner, qo'shimcha hosil 0,8 sentner, Konservnaya navida hosildorlik 179,5 sentner qo'shimcha hosil 3,3 sentner, Urojaynaya navida hosildorlik 177,5 sentner qo'shimcha hosil 1,2 sentnerni tashkil qilgan. Demak matematik taxlil natijalariga ko'ra isbotlangan qo'shimcha hosil Konservnaya va Olmabehi navlarida olingan. Lekin bir qator mahalliy va introduksia qilingan behi navlari Farg'ona viloyatining unumdorligi past, tosh-shag'alli erlari sharoitida hosildorligi etalon navga nisbatan past bo'lgan

2-jadval. Behining turli navlarida hosildorlik

№	Nav	1 tupdagi meva hosili				1 ga maydondagi hosil, s/ga				Nazoratga nisbatan farqi s/ga			
		2018	2019	2020	o'rtacha	2018	2019	2020	o'rtacha	2018	2019	2020	o'rtacha
1	Izobil'naya	40,3	35,6	29,8	35,2	201,5	178,2	149,0	176,2	0	0	0	0
2	Nargush	37,0	34,0	29,0	33,3	185,0	170,9	145,0	167,0	-16,5	-7,3	-4,0	-9,3
3	Sovxoznay	42,0	33,2	31,0	35,4	210,0	166,0	155,0	177,0	8,5	-12,2	6,0	0,8
4	Krupnoplo	39,3	24,2	25,6	29,7	196,5	121,0	128,0	148,5	-5,0	-57,2	-21,0	-27,7
5	Smarqands	33,6	29,6	26,6	29,9	168,0	148,6	123,0	146,5	-33,5	-29,6	-26,0	-29,7
6	Konservna	37,3	34,6	35,8	35,9	186,5	173,0	179,0	179,5	-15,0	-5,2	30,0	3,3
7	Olmabehi	43,0	39,2	37,8	40,0	215,0	196,0	189,0	200,0	13,5	17,8	40,0	23,8
8	Kolxoznisa	40,0	30,6	20,2	30,3	200,0	153,2	101,0	151,4	-1,5	-25,0	-48,0	-24,8
9	Samarqand	37,7	17,6	24,0	26,4	188,5	88,3	120,0	132,3	-13,5	-89,9	-29,0	-44,1
10	Krimskaya	25,0	24,6	23,2	24,3	125,0	123,4	116,0	121,5	-76,5	-54,8	-33,0	-54,8
11	Triumf	31,7	22,2	20,2	24,7	158,5	111,2	101,0	123,6	-43,5	-67,0	-48,0	-52,8
12	Nikitinska	32,3	30,6	24,8	29,2	161,5	153,3	124,0	146,3	-40,0	-24,9	-25,0	-30,0
13	Azərbayja	38,0	31,0	18,6	29,2	190,0	155,0	93,0	146,0	-11,5	-23,2	-56,0	-30,2
14	Badalskay	21,2	29,2	19,6	23,3	176,5	146,2	98,0	140,2	-25,0	-32,0	-51,0	-36,0
15	Dushistaya	14,4	18,4	23,6	18,8	119,9	92,7	118,0	110,2	-81,6	-85,5	-31,0	-66,0
16	Nonbehi	40,7	17,0	27,6	28,4	203,5	85,1	138,0	142,2	2,0	-93,1	-11,0	-34,0
17	Asinovska	22,0	23,5	16,8	20,8	110,0	117,5	84,0	103,8	-91,5	-60,7	-65,0	-72,4
18	Berezkaya	23,3	19,8	16,4	19,8	116,5	99,2	82,0	99,2	-85,0	-79,0	-63,0	-75,7
19	Bahri	42,7	25,2	15,4	27,8	213,5	126,4	77,0	139,0	12,0	-51,8	-72,0	-37,3
20	Myakoplo	24,8	21,6	20,6	22,3	206,5	108,3	103,0	139,3	5,0	-69,9	-46,0	-37,0
21	Otlichnisa	44,5	30,8	28,0	34,4	222,5	154,2	140,0	172,2	21,0	-24,0	-9,0	-4,0
22	Chuchuk	39,6	21,8	29,8	30,4	198,0	109,5	149,0	152,2	-3,5	-68,7	0,0	-24,1
23	Shirin	41,5	31,5	25,2	32,7	207,5	157,1	126,0	163,5	6,0	-21,1	-23,0	-12,7
24	Urojaynay	41,6	34,0	30,8	35,5	208,0	170,4	154,0	177,5	6,5	-7,8	5,0	1,2
25	Masel'naya	37,3	25,8	12,8	25,3	186,5	129,8	154,0	156,8	-15,0	-48,4	5,0	-19,5
26	Yeretvan	20,0	24,0	14,5	19,5	100,0	120,0	72,5	97,5	-	-58,2	-76,5	-78,7
O'rtacha uch yillik HCP ₀₅ - 2,2 s/ga, HCP ₀₅ - 1,4 %.													

Izobilnaya standart naviga nisbatan Erevan navida 78 sentner, Bereskaya navida 75 sentner, Asinovskaya navida 72 sentner kam hosil olingan. Behining mevasi o'ziga xos bo'lib, boshqa urug'lilardan kimyoviy tarkibi, mazasi, kuchli xushbo'y xidi, sifat ko'rsatkichli, qayta ishlangan mahsulotlarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Meva turkibidagi quruq moddaning eng yuqori miqdorlari Olma behi (18,26 foiz), Urojaynaya, Nonbehi (18,17 foiz), Izobilnaya (18,14 foiz) navlarida qayd etilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkichning Azarbayjan (14,56 foiz), Nargush (16,81) navlarida nisbatan pastligi aniqlandi (2-jadval). Demak, kelib chiqishi mahalliy, Markaziy Osiyo selektsiyasiga mansub navlar mevasi tarkibida quruq modda miqdorining introduktsiya qilingan navlarga nisbatan ko'pligi qayd etildi.

Shuningdek umumiy qand moddasi quruq moddalar miqdoriga bog'liq bo'lib, qand miqdorining yuqori natijalari quruq moddasi yuqori bo'lgan navlarda aniqlandi. Jumladan, Shirinbehi, Olmabehi, Bahri navlarida umumiy qand moddasi miqdori mos ravishda 14,28-14,20-13,66 foizni tashkil qilgan bo'lsa, Asinovskaya, Konservnaya, Sovxoznaya navlarida mos ravishda 11,08-11,09-11,33 foiz miqdorida qayd etildi.

Umumiy kislota miqdori bo'yicha ustunlik Azarbayjan (1,91 foiz), Dushistaya (1,59 foiz), Bahri (1,54 foiz), Krupnoplodnaya (1,52 foiz) navlariga tegishli bo'ldi. Umumiy kislota miqdori bo'yicha eng past ko'rsatkichlar Nonbehi (1,13 foiz), Olmabehi (1,14 foiz) va Shirinbehi (1,18 foiz) navlarida aniqlandi.

Behi mevasida qand kislota koeffitsientini yoki qand miqdorining kislota miqdoriga nisbati bo'yicha taxlillar mahalliy nav behilarda ushbu ko'rsatkichning yuqoriligini ko'rsatdi. Jumladan, eng yuqori qand kislota koeffitsienti Olmabehi, Nonbehi va Shirinbehi (12) da aniqlangan bo'lsa, eng past ko'rsatkichlar Azarbayjan(6) va Dushistaya (7) navlarida qayd etildi.

Behi mevasi tarkibida vitaminlar miqdori, ayniqsa, S vitamini boshqa urug'mevalilardan yuqori ekanligi behining ustun jihatlaridan hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha yuqori natijalar Bahri (20,64 mg%), Nonbehi (21,42 mg%) va Olmabehi (23,04 mg%) navlarida qayd etilgan bo'lsa, eng kam miqdorlar

2-jadval. Behi navlari mevasining biokimyoviy tarkibi (2020)

№	Nav nomi	Quruq modda, %	Qand mikdori, %	Umumiy kislota, %	Vitamin S, mg/100 g.	Nitrat, mg/kg	Qand/ Kislota koeffitsienti
1	Izobil'naya	18,14	11,22	1,27	16,24	45	9
2	Nargush	16,81	11,19	1,45	17,88	48	8
3	Sovxoznaya	16,89	11,33	1,36	17,94	49	8
4	Krupnoplodn	18,08	12,94	1,52	18,12	47	8
5	Konservnaya	16,88	11,09	1,24	19,88	49	9
6	Olma behi	18,26	14,2	1,14	23,04	55	12
7	Azarbayjan	14,56	11,66	1,91	16,12	53	6
8	Dushistaya	17,47	11,35	1,59	16,04	55	7
9	Shirin behi	18,02	14,28	1,18	18,10	53	12
10	Urojaynaya	18,17	12,48	1,36	22,48	45	9
11	Asinovskaya	17,71	11,08	1,32	17,56	49	8
12	Myakoplodn	17,08	12,28	1,39	19,92	46	9
13	Non behi	18,17	13,62	1,13	21,42	55	12
14	Bahri	18,02	13,66	1,54	20,64	51	9

Dushistaya (16,04 mg%), Azarbayjan(16,12 mg%), Izobilnaya (18,14 mg%) tegishli bo'ldi. Shuningdek, S vitamin miqdori bilan behi saqlanish davomiyligi ortasida ijobiy, to'g'ri bog'liqlik borligi amaliyotda tasdiqlangan.

Ma'lumki, meva tarkibidagi nitrat miqdorining tibbiy nuqtai nazardan yo'l qo'yiladigan miqdori 60 mg/kg ni tashkil qiladi. Tajribamizda o'rganilgan barcha behi navarida nitrat miqdori 45-55 mg/kg oralig'ida aniqlanib, me'yordan ortib ketmaganligini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda mahalliy va introduksiya qilingan navlar ichida hosildorligi, umumiy sifat ko'rsatkichlari, kasalliklarga bardoshi, biokimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha "Olmabehi"ning boshqa barcha navlardan ustunligi aniqlandi. Stantsiyada ona bog'i va ko'chatchiligi tashkil qilingan "Olmabehi" navi hisobiga yangi bog'lar tashkil qilish va eski, samarasiz bog'larini ta'mirlash uchun tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/под ред. Е.Н. Седова. Орел, 1999. 606 с.
2. Apple descriptors –Deskriptor list for Apple (Malus) / R.Watkins, R.A.Smith (eds). – 2002-P.40.

3. Кривенцов В.И. Методические рекомендации по анализу плодов на биохимический состав.-Ялта.,-1982.-22 с.
4. Методика полевого опыта., Москва.,1985.-351 с.